

ҚОСИМ ШАЙХ АЗИЗОН ВА ЖЎЙБОР ХОЖАЛАРИНИНГ ҚАРИНДОШЛИК РИШТАЛАРИ

Кандахаров А.Х.

т.ф.ф.д.(PhD), доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173964>

Яссавия тариқатининг XVI асрдаги йирик вакилларида бири бўлган, Шайбоний Абдуллахон II нинг (1533-1598) пири Ҳазрат Қосим Шайх Азизон (тахм. 1500-1578) бўлиб, у киши давлат тинчлиги ва барқарорлигини таъминлаш, ички зиддиятларга барҳам бериш мақсадида Абдуллахон II нинг давлат тепасига келишини қўллаб-қувватлади. Бунинг натижаси у қудратли давлат тузиб, Яссавия шайхлари жамиятда ўз сиёсий мавқеларини мустақамлаб олишга замин яратди. Ўз даврининг буюк намоёндаларидан бири сифатида тарихда ўчмас из қолдирди. Жумладан, бу пири комил яссавия тариқатини ривожлантириш, тариқатлар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, давлатни ободонлаштириш каби улкан ишларни амалга оширишга катта ҳисса қўшган.

Қосим Шайх Азизоннинг насаб шажараси, яъни фарзандлари ҳақидаги маълумотлар кам бўлиб, баъзи кейинги адабиётларда унинг бир ўғил ва икки қизи бўлганини ва ўғлининг исми Ҳазрат Хожа Хурд бўлиб, Қосим Шайхнинг тариқатдаги фаолиятини давом эттирган деб айтиб ўтади. Аммо, ўша давр манбаларидан бўлган “Ламаҳот” асарида келтирилган маълумотларга асосланидиган бўлсак, Хожа Хурд аслида Ҳазрат Шайх Худойдоднинг Биби Ҳадия исмли қизидан туғилган Хожа Абдулбосит деган ўғлининг фарзанди бўлиб, у Ҳазрат Қосим Шайхнинг муриди ҳисобланган. Кармана ва унинг атрофида Қосим Шайх авлоди ва унга мансублик ҳақида оғзаки баёнлар ҳам учрамайди [3, – С. 187.].

Бухоронинг Жўйбор хожаларидан Нақшбандия тариқати пешвоси бўлган Хожа Саъд ва Яссавия тариқатининг етук пири Қосим Шайх куда-анда тутинганлари тўғрисида баъзи манбаларда маълумотлар келтирилади. Яъни, Хожа Саъднинг ўғли Хожа Тожиддин Ҳасан (Хожа Ахсан номи билан машҳур бўлган, тахм.1574-1646 йилларда яшаб ўтган) Қосим Шайхнинг қизига унаштирилади. Аммо тўйларини Хожа Саъд ҳам, ҳазрати Қосим Шайх ҳам кўра олишмайди. Уларнинг вафотидан кейин бу унаштирувдан хабардор Бухоро хони Абдуллахоннинг ўзи бош бўлиб, 1592 йилда тўй тантаналарини ўтказиб беради. Бу никоҳдан Қосим Шайх ва Хожа Саъдларга набира Хожа Юсуф (1593-1651) туғилади. (Яна уч нафар укалари бўлган: Муҳаммадхожа, Тоййибхожа ва Абул Муҳаммад Аббос Толиб ("Матлаб ат-толиб"нинг

муаллифи). Аммо улар Қосим Шайх қизининг фарзандлари эканлиги маълум эмас). Хожа Юсуф илму хулқда мўътабар сиймолардан бўлган. Йигирма тўққиз ёшида отасининг ижозати билан бобоси Қосим Шайх хонақосига бориб, диний маърифат ишлари билан шуғулланади. Ишратий тахаллусида чиройли ғазаллар битган. Бухоро хукмдорларидан Нодир Муҳаммадхон ва Абдулазизхонлар Хожа Юсуфхожанинг муриди бўлгани ўз давридаги мавқеи ва даражасини англатади. У киши 1651 йилда оламдан ўтган, муборак қабри Бухородаги Чор Бакр қабристонидан [1, – С. 87].

Қосим Шайх Азизоннинг яна бир қизи Хожа Миёнқолий деб аталган зотнинг ўғлига никоҳланган. Хожа Миёнқолий "Ламаҳот"да номлари эътироф этилган Мавлоно Шоҳ Ҳусайн Миёнқолий бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу зот Ясавия силсиласининг мухлисларидан ва ҳазрати Азизонга пайваста бўлган. Бу никоҳдан туғилган фарзанд эртароқ оламдан ўтгач, унга тегишли молу мулк тасарруфи Юсуфхожа ихтиёрига расмий йўл билан ўтказилганига қараганда улар ўртасида қариндошчилик ришталари бўлган.

XVI асрнинг 70-йилларида Қосим Шайх жаҳрия тарихати пешвоси сифатида анча муридлар орттирган эди. Хонадонига узоқ яқиндан кўплаб муридлар ташриф буюриб, садоқат билан хизматга ҳозир у нозир туришар эди. Бухоро хони Абдуллахон эса марказлашган давлат тузиш борасидаги жанговор юришларини давом эттирарди. Абдуллахоннинг Бухорога келаётганлиги хабарини эшитган Ҳожа Саъд хон билан мулоқот қилиш мақсадида Бухородан Самаркандга отланади. Бораверишда Карманда тўхтаб, Қосим Шайх билан дийдор кўришиш ва суҳбат қуриш учун Шайх хонақоҳига йўл олади. Қосим Шайх Ҳожазодани жуда катта эҳтиром билан кутиб олиб, илтифотлар кўрсатади. Суҳбат давомида Ҳожа Саъд ўз ўғли Ахсан (тулик исми Ҳожа Тожиддин Хасан (1574-1646) бобида сўз юритиб, уни келажакда Қосим Шайхнинг қизига уйлантирмоқчи эканлигини билдиради. Ахсан шу даврда тўрт ёшда эди. Икки зоти азизнинг орзу истаклари кейинчалик амалга ошган булсада, ўз зурриёдлари никоҳ тўйини кўриш иккаласига ҳам насиб этмади. Шу воқеадан бир мунча вақт ўтгач Қосим Шайх оламдан утди (1578), ўн бир йилдан сўнг эса (1589) Ҳожа Саъд вафот этади. Ҳожа Саъддан уч уғил қолган бўлиб, улар Ҳожа Тожиддин Хасан, Ҳожа Абдурахим ва Абду Хожа [6, – С. 32].

Қосим Шайх Азизоннинг куёви Тожиддин Хасан Ҳожа Носириддин Саъднинг катта ўғли булиб, отаси вафотидан кейин тариқат ишлари давомчиси сифатида танилган. Укалари Абдурахим Хожа ва Абду Хожалар ҳам хон даргоҳида хизматда бўлганлар. Икки бузрукворнинг ҳаётлик даврида

қилган аҳдларидан Бухоро хони Абдуллахон воқиф эди. У бу икки хонадонга бўлган юксак ҳурмати боис, Ҳожа Саъднинг угли Ҳожа Тожиддин Хасан билан Қосим Шайхнинг қизи никоҳ тўйларига шахсан ўзи бошчилик қилган 1592 йили бўлиб ўтган бу никоҳ тўйидан бир йил ўтгач, яъни 1593 йил Ҳожа Юсуф туғилди (1593-1653). Тарихий китобларда Тожиддин Ҳасан тўғрисида анча маълумот бор. Бунга Тожиддин Хасан иқтисодий ва маънавий даражасининг юқорилиги сабаб бўлган бўлса, ажаб эмас. Тожиддин Ҳасан табобат, меъморчилик санъати, илми ғайбдан хабардор киши бўлган. Абдул Аббос Мухаммад Толибнинг «Матлаб ут-толибин» китобида катта-катта қишлоқларни бунёд этишда биноларнинг тарhini ўзи чизганлигини айтиб ўтилади. Икки хонадоннинг маънавий руҳоний яқинлашуви ва улар ўртасидаги қариндошчилик ишлари боғланиши икки тариқат – яссавия ва накшбандия тариқати асосларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиб келган [1, – С. 18.].

Қосим Шайх халифаларига Хива хонлигида ҳам муносабат жуда яхши бўлган. Буни Хива хони Оллоқулихон томонидан ҳижрий 1259 (милодий 1843) йили Қосим Шайх халифаларидан 26 кишига доимий фойдаланиш учун ер ҳадия этилгани ҳам тасдиқлайди. Ўзбекистон Марказий давлат архивида сақланаётган ҳужжатларда Қосим Шайх авлодларига тегишли бўлган ерларнинг вақф ҳужжатлари сақланади. Ҳижрий 1288, милодий 1871 йилда тузилган мазкур ҳужжатларда Қосим Шайхнинг Бухородаги авлодларидан Мир Солих валад Мир Мумин, Абдулғаффор валад Абдуллаларга тегишли Ширбудун мавзеидаги вақфи авлодий ерларининг чегаралари кўрсатилган.

Юқорида айтиб ўтилган Қосим Шайхнинг Жўйбор хожаларидан Ҳожа Саъднинг ўғлига никоҳланган қизидан туғилган Ҳожа Юсуф (1593-1651)дан қолган авлодлар бугунги кунда Бухоро атрофларида яшамоқда. Шунингдек, айрим оғзаки маълумотларга қараганда Ҳазрат Қосим Шайх авлодлари бугунги кунда Тожикистон худудида ҳам мавжуд деган қарашлар бор. Бу маълумотларнинг қанчалик илмий асосга эга эканлиги кейинги тадқиқотлар давомида аниқланиши мумкин. Шунингдек, аниқ манбаларда учрамаса-да, Бухоро хонлиги даврида Карманада яшаган табиб шайхлардан бири Темир Шайх тўғрисидаги ўлкашуносларнинг маълумотларида оғзаки ривоятларда уни Ҳазрат Қосим Шайхнинг укаси бўлганлиги тахмин қилинади. Темир Шайх эл ўртасида авлиёлиги ва шайхлигидан ташқари, зукко табиблиги билан ҳам ном чиқарган. Кармана атрофидаги аҳолини турли касалликлардан даволагани тадқиқотчилар асарларида эслатиб ўтилади. Шунингдек, Қосим Шайх Ҳазратларининг Чўян Шайх ва Норман Шайх каби укалари ҳам бўлганлиги тўғрисида

маълумотлар мавжуд. Чўян Шайх Қосим Шайхнинг кенжа укаси бўлиб, у ҳам XVI асрда Карманада яшаб эл орасида ўзининг авлиёлиги ва кароматлилиги билан танилган. Чўян Шайх қадамжоси Карманадан 5 км ғарбда, Кармана – Бухоро йўлининг ўнг томонида, Навоий ГРЭС ёнида жойлашган. Шўролар даврида қадамжо қаровсиз аҳволда қолиб кетган ва ҳозиргача шу ҳолатда сақланади. Ушбу қадамжо ободонлаштирилиб, қабр устига мақбара тикланса халқимиз учун яна бир зиёратгоҳ ташкил этилган бўларди [2, – С. 52].

Ҳазрат Қосим Шайх Азизоннинг давлатчилигимиз тарихида тутган ўрни шундаки, у Абдуллахон II нинг хокимиятни эгаллашида ҳамда Марказий Осиёда темурийлардан сўнг марказлашган улкан давлатнинг вужудга келишида муҳим роль ўйнади. Шайх Худойдод Валий ҳамда Қосим Шайх Азизонларнинг ҳаёти ва фаолияти, илмий-маънавий меросини ўрганиш Яссавия тариқатининг ҳам назарий, ҳам амалий масалаларини ёритишда муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга ушбу тадқиқот Шайбонийлар давлати ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётини чуқурроқ ўрганиш ва илмий таҳлил қилишга ёрдам беради. Ўрта асрлар давлатчилиги учун хос бўлган диний уламоларнинг сиёсатга кучли таъсири XVI асрда ҳам давом этди ва бу ҳолат, айниқса, Шайх Худойдод Валий, Қосим Шайх Азизон ва Жўйбор шайхлари фаолиятида яққол кўзга ташланди. Абдуллахон II ҳукмдорлиги Мовароуннаҳр ўлкасида сиёсий яхлитликни сақлаб қолишга охирги уриниш бўлди ва ана шундай сиёсий таҳликали даврда Карманада яшаб фаолият юритган аксарият шайхлар ўз қарашларида бир мақсадни, яъни юрт тинчлиги ва осойишталигини, халқнинг бахту-саодатини ва замона ҳукмдорларини инсоф ва адолатга чорлашни ифода қилди [5, – С. 156].

Адабиётлар:

1. Абулаббос Муҳаммад Толиб ибн Тожиддин Ҳасанхожа ал-Ҳусайний ас-Сиддиқий. Матлаб ут-толибин. Форс тилидан Ғ.Каримий ва Э.Миркомиллов таржимаси. Тошкент.: Мовароуннаҳр, 2016. – 384 б.
2. Ҳусайин ас-Сарахсий. Маноқиб Садийа. Хўжа Ислон мақомотлари. Форсчадан Х.Тўраев таржимаси. Бухоро, 2002. – 52 Б.
3. Муҳаммад Олим Шайх Азизон. Ламаҳот. Яссавия тариқати пирлари мақомоти. Форсчадан К.Каттаев ва А.Нарзуллаевлар таржимаси. Самарқанд, 2007. – 192 Б.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннаҳр – Ўзбекистон, 2009. – Б. 94.